

Dekabr, 2024-Yil

MÚTAJLIK BELSENDILIKTI JÚZEGE KELTIRETUĞIN TÚRTKI SIPATINDA HÁM
MÚTÁLIKTI ÚYRENIWSHI METODLAR

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası assistanti.

Tilewmuratova Gulziyra Qutlimuratovna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Chimboy fakulteti Amaliy psixologiya yonalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14543768>

Annótatsiya. Usı teziste mıtájliktiń aktivlikti júzege keltiriwdegi ornı jáne onıń tiykarǵı motivatsion kúsh retindegi áhmiyetin kórip shıǵadı. Sonıń menen birge, mıtájlikti úyreniwdiń zamanagóy metodları, olardıń qollanılıw tarawı hám izertlewlerde qolǵa kiritilgen nátiyjeler haqqında pikir júritiledi. Usı teziste psixologiya, pedagogika, hám insan resurslarını basqarıw tarawlarında mıtájlik teoriyalarınan paydalanıw ushın paydalı bolıp tabıladı.

Gilt sózler: mıtájlik, aktivlik, motivatsiya, metodlar, shaxs, izertlew, psixologiyalıq mıtájlikler.

Kirisiw

Insan iskerligi hám rawajlanıwda motivatsiyanıń roli úlken. Shaxstıń aktivligi onıń ishki hám sırtqı mıtájliklerin qandırıw maqsetinde ámelge asırılatuǵın háreketler menen ańlatıladı.

Psixologiyalıq hám fiziologikalıq jarlılıqlar shaxstı sırtqı dúnya menen óz-ara qatnasqa kirisiwge odaydı hám jańa jetiskenliklerge jetiwine sebep boladı. Bul maqalada mıtájlikti aktivlikti keltirip shıǵarıwshı dúmpish retinde kórip shıǵamız hám de mıtájlikti úyreniw metodların analiz etemiz.

Tiykarǵı bólim

Mıtájlik - insannıń túrli mıtájliklerin qandırıwǵa umtılıwın támiyinleytuǵın ishki tosqın bolıp, ol insan iskerliginiń baslanǵısh noqatı esaplanadı. Psixologiyada jarlılıqlar shaxstıń rawajlanıwı hám turpayın basqarıwshı tiykarǵı faktor retinde úyreniledi. Mıtájlik tek ǵana fiziologikalıq mıtájlikler menen sheklenip qalmay, bálki psixologiyalıq, social, ruwxıy hám mádeniy mıtájliklerdi de óz ishine aladı. Bul mıtájlikler insannıń maqsetlerin belgileydi hám oǵan málim bir iskerlik túrlerin ámelge asırıw ushın motivatsiya beredi.

Mıtájlik hám motivatsiya bir-biri menen tıǵız baylanıslı processler bolıp tabıladı.

Motivatsiya - bul shaxstı háreketke úndewshi ishki hám sırtqı kúshlerdiń jıyındısı bolsa, mıtájlik onıń tiykarı esaplanadı. Mısalı, fiziologikalıq jarlılıqlar ashlıq yamasa uyqı sıyaqlı mıtájliklerden ibarat bolsa, joqarı dárejedegi psixologiyalıq jarlılıqlar óz-ózin rawajlandırıw,

Dekabr, 2024-Yil

jámiyette óz ornın tabıw hám ushırasıwǵa bolǵan mútajlıktı sáwlelendiredi. A. Maslou tárepinen islep shıǵılǵan mútajlıklar iyerarxiyasında insannıń jarlılıqları tómen dárejeden (fiziologikalıq) joqarı dárejegeshe (óz-ózin ańǵarıw) bolǵan bir neshe basqıshlarda kórsetilgen. Bul iyerarxiya jarlılıqlardı aktivlikti qalıplestiriwshi dúmpish retinde tereńrek túsiniwge járdem beredi.

Mútajlıktı izertlew zamanagóy psixologiyada zárúrli orın iyeleydi. Izertlewler sonı kórsetedi, mútajlıktıń mazmunı hám olardı qandırıw usılları hár bir shaxsda individualıqqa iye.

Usınıń sebebinen, mútajlıktı anıqlaw hám analiz qılıw ushın bir neshe metodlardan paydalanıladı. Anketalar hám sorawnamalar jarlılıqlardı ólshewdiń eń kóp tarqalǵan usılı bolıp, olar shaxstıń mútajlıkların sub'ektiv bahalaw imkaniyatın beredi. Eksperimentlar bolsa qadaǵalaw etiletuǵın sharayatlarda shaxstıń motivatsion turpayın úyreniwge qaratılǵan. Baqlaw metodu arqalı shaxstıń tábiyiy sharayattaǵı háreketleri analiz etiledi, bul bolsa mútajlıklarđıń kúndelik turmısdıǵı ańlatpaların úyreniwde zárúrli esaplanadı. Intervyular bolsa shaxstıń jarlılıqları haqqında tolıq maǵlıwmat alıwda qollanıladı.

Zamanagóy izertlewler mútajlıktı úyreniwde texnologiyalıq jantasıwırlardan paydalanıwdı da usınıs etpekte. Mısalı, neyropsixologiya jarlılıqlardıń miydiń túrli aymaqları iskerligi menen baylanıslılıǵın úyrenedi, big data texnologiyaları bolsa úlken kólemdegi maǵlıwmatlardı analiz qılıw arqalı túrli toparlardıń mútajlıkların boljaw imkaniyatın beredi. Bul sıyaqlı metodlar jarlılıqlardı analiz qılıwdı jáne de nátiyjeli hám keń qamtıǵan qılıw imkaniyatın beredi.

Mútajlıktı analiz qılıw insan iskerligi hám rawajlanıwına unamalı tásir kórsetedi. Mısalı, pedagogikalıq iskerlikte oqıwshılar hám studentlerdiń mútajlıkların úyreniw olardıń qızıǵıwshılıqları hám qábiletlerine uyqas tálim procesin shólkemlestiriwge járdem beredi. Sonıń menen birge, insan resurslarını basqarıwda xızmetkerlerdiń mútajlıkların anıqlaw hám qandırıw olardıń jumıs iskerligin asırıwǵa xızmet etedi. Mútajlıktı qandırıw shaxstıń óz-ózin ańǵarıwına, psixologiyalıq teń salmaqılıqǵa hám turmıs sapasınıń jaqsılanıwına alıp keledi.

Juwmag

Mútajlık insan aktivligin qalıplestiriwshi zárúrli dúmpish esaplanadı. Shaxstıń motivatsiyası hám iskerligi kóbinese onıń mútajlıkların qandırıwǵa yo'naltiriladi. Mútajlıktı úyreniw metodları tekǵana jeke rawajlanıwdı analiz etiwge, bálki jámiettiń túrli tarawlarında nátiyjeli qararlar qabıllawǵa járdem beredi. Izertlewler sonı kórsetedi, mútajlıklarđı tuwrı anıqlaw hám qandırıw shaxstı tabıs tárepke odaydı.

REFERENCES

1. Реймбаевна, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." *Inter education & global study* 8 (2024): 455-461.
2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR PARENTS DURING ADOLESCENCE." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 303-305.
6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." *European International Journal of Pedagogics* 4.05 (2024): 16-19.
7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari* 31.2 (2024): 150-153.
8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." *Modern Science and Research* 3.6 (2024).
9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOYLAHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." *Modern Science and Research* 3.10 (2024): 269-273.
11. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 50-55.
12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 208-213.

Dekabr, 2024-Yil

13. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." Научный Фокус 2.19 (2024): 47-49.
14. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." MASTERS 2.11 (2024): 9-16.
15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2 (2024): 150-153.
16. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIKOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." Modern education and development 15.7 (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 100-104.
18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOYILASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." Modern Science and Research 3.12 (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
20. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 20-23.
21. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dawletbaeva Gumisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.
23. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.

Dekabr, 2024-Yil

24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.
25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH